

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale (France), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach impérial pour l'an XIII, Présenté à Sa Majesté l'Empereur, Par Testu*. A Paris : Chez Testu, imprimeur de sa Majesté, rue Hautefeuille, n°. 14, [1804-1805], p. 707-708.

Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/sc_038704250_1805/page/707/mode/2up>.

Organigramme

Fonction en 1804-1805	Titulaire	Forme normalisée
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Capperonnier	Jean-Augustin Capperonnier (1745-1820)
Conservateur-administrateur des livres imprimés	M. Van-Praet	Joseph Van Praet (1754-1837)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues orientales	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues grecque et latine	M. La Porte du Theil	Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815)
Conservateur-administrateur des manuscrits en langues modernes	M. Dacier	Bon Joseph Dacier (1742-1833)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url :

<<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1804-1805>>.

Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Gosselin	Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830)
Conservateur-administrateur des médailles antiques et pierres gravées	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)
Conservateur-administrateur des estampes et planches gravées	M. Joly	Adrien-Jacques Joly (1756-1829)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure père	Guillaume Debure (1734-1820)
Libraire de la bibliothèque	M. Debure fils	Jean-Jacques de Bure (1765-1853)
Graveur de la bibliothèque	M. Saint-Aubin	Augustin de Saint-Aubin (1736-1807)
Président de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Langlès	Louis-Mathieu Langlès (1763-1824)
Professeur adjoint de persan et malais de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Chezy	Antoine-Léonard Chézy (1775-1832)
Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Silvestre-de-Sacy	Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838)

Professeur d'arabe vulgaire et littéral de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	Dom Raphaël	Raphaël de Monachis (1759-1831)
Professeur de turc et tartare de Crimée de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Jaubert	Amédée Jaubert (1779-1847)
Professeur de grec moderne de l'École spéciale de Langues orientales vivantes	M. Danse de Villoison	Jean-Baptiste-Gaspard d'Ansse de Villoison (1750-1805)
Professeur, Cours d'archéologie	M. Millin	Aubin-Louis Millin (1759-1818)

Transcription

« Bibliothèque Impériale,
Rue de la Loi.

Conservateurs-Administrateurs
Des Livres imprimés.

M. Capperonnier, à la Bibliothèque.

M. Van-Praet, à la Bibliothèque.

Des Manuscrits.

M. Langlès, pour les Manuscrits en langues Orientales, à la Bibliothèque.

M. La Porte du Theil [Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur], pour les Manuscrits en langues Grecque & Latine, à la Bibliothèque.

M. Dacier [Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur], pour les Manuscrits en langues modernes, à la Bibliothèque.

Des Médailles antiques & Pierres gravées.

M. Goffelin [Chevalier de l'Ordre de la Légion } à la
d'honneur], Bibliothèque.

M. Millin,

Des Estampes & Planches gravées.

M. Joly, à la Bibliothèque.

Libraires de la Bibliothèque.

Mrs. Debure, père et fils, rue Serpente.

Graveur de la Bibliothèque.

M. Saint-Aubin, à la Bibliothèque.

Cette Bibliothèque est ouverte, pour les lecteurs, tous les jours, excepté les Dimanches et les Fêtes, de 10 à 2 heures, et pour les curieux, les Mardis & Vendredis, aux mêmes heures.

École spéciale de Langues orientales vivantes, établie près la Bibliothèque impériale.

Perfan et Malay.

M. Langlès, Préfident de l'Ecole & Professeur.

Les mardis, jeudis & famedis, de 6 à 8 heures du soir.

M. Chezy, Professeur Adjoint.

Les lundis, mercredis et famedis, à 2 heures après midi.

Arabe vulgaire & littéral.

M. Silvestre-de-Sacy [Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur], Professeur.

Dom Raphaël Monachis, Professeur-Adjoint.

Les mardis, jeudis & famedis, de 4 à 6 heures du soir..

Turc & Tartare de Crimée.

M. Jaubert, Professeur.

Les lundis, mercredis, vendredis, de 5 à 7 heures du soir.

Grec moderne.

M. Danfe de Villoifon [Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur], professeur, les mardis, jeudis & famedis, depuis deux heures jusqu'à quatre de l'après-midi.

Cours d'Archæologie, à la Bibliothèque impériale.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url :

<<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1804-1805>>.

M. Millin, Professeur d'Antiquité.

Les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, à 1 heures. »

Reproduction

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url :

<<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1804-1805>>.

Citer cet article : Jacquot, Olivier , « Organigramme de la Bibliothèque impériale de 1804-1805 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url :

<<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-imp%C3%A9riale-1804-1805>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>